

Filozoficzne konotacje modelingu

Autor: Marta Hoderna

Afiliacja: uczennica klasy IV w II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie

Streszczenie: Moda prowadzi na poziomie języka grę z wpisaniem się w kontekst społeczny. Słowa od zawsze porządkowały świat, więc moda jako język wprowadza pewien ład i kształtuje różne sfery kultury. Ludzie posługują się modą na co dzień, nie zauważając, że za jej pomocą opisują rzeczywistość i dają upust emocjom.

Słowa kluczowe: moda, modeling, filozofia, język, sztuka

Abstract: Fashion plays a game at the level of language with inserting itself into the social context. Words have always ordered the world, so fashion as a language brings a certain order and shapes different areas of culture. People use fashion on a daily basis, they do not focus on the fact that they use it for describing reality and giving relief to their emotions.

Keywords: fashion, modeling, philosophy, language, art

To, co masz na sobie, świadczy o tym, jak prezentujesz się światu, a już zwłaszcza dziś, kiedy kontakty ludzkie są, a zaraz ich nie ma. Moda to żywy język¹.

Moda prowadzi na poziomie języka grę z wpisaniem się w kontekst społeczny. Tym samym buduje w człowieku postawy wobec siebie, ale także innych ludzi. Słowa od zawsze porządkowały świat, opisując jego wygląd i budując w nim relacje. Moda jako język wprowadza pewien ład w świecie i kształtuje go tak, jak inne obszary kultury. Ludzie niechętnie przyjmują to, gdyż posługują się modą na co dzień, nie skupiają się na tym, że za jej pomocą wyrażają pewien stan rzeczy, opisują rzeczywistość i dają upust emocjom. Tak samo jest ze słowami, które wyznaczają granice, a życie bez nich wydaje się po prostu niemożliwe, gdyż to one przekazują wszelkie sensory i znaczenia. Człowiek bezwiednie posługuje się językiem tak jak i modą, używa w wypowiedziach podstawowych form i słów oczywistych w codziennej rozmowie. Jednakże patrząc na język tylko z perspektywy „dzień dobry” i „dziękuję”, byłby on zbędny. Mody nie należy włączać w schemat jeansów i koszulki.

Steven West powiedział w jednym ze swoich podcastów, że „język, którym porozumiewamy się z ludźmi, to język, który służy nam do zamawiania cheeseburgerów”² i jest to w zasadzie najprostsza jego forma, zrozumiała przez wszystkich ludzi. Formy potoczne języka bywają również skomplikowane, gdyż często dzieje się tak, że język przysłania myśl i nie można dostrzec ubranych w nie idei. Tak się dzieje również z modą, która bywa traktowana powierzchownie, i przez to umyka jej prawdziwy cel.

Mało osób zdaje sobie sprawę z faktu, że tak naprawdę każdy człowiek ma swój własny język, który tworzy i opisuje osobisty świat. Ludwig Wittgenstein napisał: „Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”³. Tylko człowiek ma prawo do wyznaczania granic w takim świecie, zależy to od jego świadomości, od sensów nadanych słowom, jak będzie chciał żyć i jaki wytworzy kod kulturowy. Język pomaga w opowiadaniu własnych światów i krain, pomaga je tworzyć, dzięki swojej niezwyklej elastyczności. Bezpośrednio wpływa na sztukę, szczególnie sztukę współczesną, którą krytycy uwielbili sobie interpretować. Projektanci XXI wieku realizują własne, innowacyjne interpretacje wybitnych dzieł. Ikona sztuki współczesnej, Vanessa Beecroft współtworzy wraz z Ye Westem pokazy w formie performansów⁴, a w spektaklach pokazuje ideę ciała jako

¹ M. Prada Różne motta życiowe cytaty o modzie i stylu | Fashionspy

² S. West Episode #097 ... Wittgenstein ep. 1 - Philosophize This! | Podcast w Spotify

³ L. Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, Warszawa 1997, wers. 5.6.

⁴ Ang. przedstawienie, wykonanie – rodzaj ulotnych działań wykonywanych przez artystów w obecności

żywego i jedyne w swoim rodzaju dzieła sztuki. Zatem można stwierdzić, że każdy sposób wypowiedzi odgrywa istotną rolę w rozważaniach nad estetyką. Piękno należy rozpatrywać w sposób ogólny powinno wywoływać przede wszystkim przyjemne dla zmysłów wrażenie⁵. Modeling to forma wypowiedzi o świecie, choć rzadko jest tak postrzegany. Zazwyczaj branża ta kojarzy się negatywnie, a już na pewno nie naukowo czy filozoficznie. Jednak, jeśli spojrzeć na problem z szerszej perspektywy, modeling jest również częścią współczesnego języka, a nadto może i uczestniczy w dyskursie filozoficznym na gruncie estetyki. Moda jako pewien język obrazuje różne paradoksy: jest swoistą odpowiedzią na pytania otaczającego nas świata. Człowiek bez wrażliwości na kulturę, w którą w dużym stopniu wpisuje się moda, nie jest w stanie przetrwać w świecie. Jednak do obcowania z modą trzeba się odpowiednio przygotować. Adaptacja tego świata nie jest łatwa, bywa często problemem szczególnie dla laików w tej dziedzinie. Tak jak sztuka czy literatura ma swój kod kulturowy, tak i moda stworzyła go na przestrzeni wieków. Nie powstał on jednak z niczego, był wynikiem otarcia się o pewne elementy filozofii języka i estetyki i zrodził się, przez co współtworzy enigmatyczny świat modelingu.

Współcześnie coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie „czym jest modeling?”, bo brakuje precyzji w operowaniu tym pojęciem. Na przestrzeni wieków w życiu społecznym znaczenie modelingu powinno dawno ulec zmianie. Moda obok sztuki, filozofii, estetyki i religii jest ważną dziedziną kultury, wyznacza określony profil danej cywilizacji. Odgrywa dość niepozorną rolę w życiu człowieka, ale bezpośrednio wpływa na otaczający świat. Angielski filozof i estetyk Herbert Read uważał, że „sztuka jest najprostszym wymiernikiem wyobrażeń duchowych człowieka”⁶. W tym sensie znaczenia mody jest ogromne, gdyż podczas pokazów projektanci manifestują bunt wobec świata, a w magazynowych edytorialach próbują zakomunikować problemy, które dotyczą społeczeństwo. Moda wzbogaca nie tylko zewnętrzne, ale przede wszystkim wewnętrzne życia człowieka oraz wyostrza widzenie świata.

Filozoficzna wrażliwość na wartość słowa i wartości estetyczne jest niezbędna do odpowiedniego zajmowania się modą. Brak rozpoznania kodu kulturowego tej dziedziny sztuki zaburza jej zrozumienie. W końcu Dopiero powstanie wspólnego systemu, w którym filozofia połączy się ze sztuką i modą, może uchronić tę branżę od błędnych wyobrażeń na jej temat. Nieprawidłowy dobór kodu kulturowego sprawia, że łączność świata mody ze światem sztuki może zostać zerwana. Dlatego zawsze należy ostrożnie posługiwać się słowami, gdyż mają one moc zmieniania sensów i znaczeń. Raz wypowiedziane słowo żyje długo, dopóki ktoś o nim nie zapomni.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje utarte znaczenie słowa „modeling”, które rozpowszechniło się w kulturze w ostatnim czasie. Dla wielu to po prostu pusto brzmiące słowo, zajęcie dla niepoważnych ludzi. Warto jednak zauważyć, że każdy świat jest na swój sposób zbudowany ze stereotypów i pozorów. Szczególnie świat mody nie jest taki, jakim się może wielu ludziom wydawać. Nie należy przyjmować wszystkiego, co się mówi. Jeśli ktoś nie funkcjonuje w tym świecie, nie powinien go oceniać, ponieważ powierzchowna znajomość nie świadczy o wiedzy, co raczej o mniemaniach. Patrzenie na coś za pomocą stereotypów wydaje się prostsze, dlatego ludzki umysł częściej sięga po tę formę postrzegania.

Jednak modeling współistnieje z wyższymi wartościami, reprezentuje kategorię piękną, prowadzi nieustanny dialog tradycji z nowoczesnością. Moda to rozmowa wewnątrz pokoleniowa, dialog codzienności z tym, co niezwykle. Zuzanna Bijoch zwróciła uwagę na bardzo znaczący aspekt, iż „moda to szalony biznes, który ludzie z zewnątrz na próżno próbują mierzyć swoją miarą”⁷. Świat mody nie jest konkretny, nic w nim nie jest czarno-białe. Ludzie, opisując go, popadają ze skrajności w skrajności, używają słów, które się wykluczają. Prawda i tak jest inna, więc z uwagą wypadałoby przyjąć radę Ludwiga Wittgensteina, że „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”⁸.

publiczności. Osoba występująca staje się podmiotem kreowanej sytuacji artystycznej, jest zarazem twórcą, narzędziem, jak i materiał sztuki.

⁵ I. Kant, *Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości*, Toruń 2010, s. 641–684.

⁶ H. Read, *Sens sztuki*, Warszawa 1982, s. 219.

⁷ Z. Bijoch *Modelka*, Warszawa 2017, str. 124.

⁸ L. Wittgenstein *Tractatus logico-philosophicus*, Warszawa 1997, w. 7, str. 83.

Ludzie z branży mody toczą nieustanną walkę w szczególności z rozumieniem określenia „modelka”, które nie przestaje być traktowane równoznacznie z „wieszakiem na ubrania”, „zwierzęciem na wybiegu”, czy najdelikatniej „ładną buzią z reklamy”. W sensie językowym można zgodzić się ze stwierdzeniem, że modeling jest formą sprzedaży produktu, jednak należy podkreślić, że jest to produkt kategorii estetycznej i filozoficznej. Nie można wszak zapominać o tym, co najważniejsze, czyli o przekazie. Tutaj forma musi połączyć się z treścią. Kazimierz Ajdukiewicz podkreślał istotę precyzji języka w filozofii i unikania pozbawionych uzasadnienia twierdzeń. Upowszechniony fałszywy wizerunek modeli i modelek sprawia, że społeczeństwo postrzega ich, jak osoby bez intelektualnej i emocjonalnej głębi. Nie ma w tym żadnego uzasadnienia, wszak bycie modelem odnosi się jedynie do niewielkiej części osobowości konkretnego człowieka. Bardzo często osoby z tej branży dużo lepiej analizują rzeczywistość, gdyż dysponują większą wiedzą o świecie. Wielu dostrzega tylko tę cudowną zewnętrzną stronę osoby nazywanej „modelką”. Świat mody pracuje nad tym, aby nie mieszać języków, gdyż w tej branży modelki są kojarzone z niezależnością, siłą, pewnością siebie i świadomym pięknem. Gdzie w takim razie leży punkt wspólny? Jak znaleźć aurea mediocritas⁹ między tak zdawać by się mogło odrębnymi światami?

Jest prawdą, że piękno jest kwestią subiektywną, ale wartością ważną dla estetyki, choć pojęciem bardzo trudnym w definiowaniu. Może właśnie dlatego warto spróbować pomyśleć o modzie jako o sztuce, czymś, co emanuje pięknem i prostotą.

Andy Warhol stwierdził, że „moda jest sztuką bardziej niż sztuka jest sztuką”¹⁰. Pokazy mody w XXI wieku nie odbiegają zupełnie od wystaw sztuki czy przedstawień teatralnych. Projektanci często odwołują się do piękna, jednak korzystają z niego w sposób innowacyjny i zarazem eksperymentalny. Moda i sztuka to obecnie funkcjonujące blisko siebie światy. Najczęściej obie strony wzajemnie napędzają się do działania i tworzą przełomowe dzieła. Salvador Dali oraz Elsa Schiapparelli dali modzie surrealistyczne dzieła jak sukienka-homar czy kapelusz-but. Inspiracje twórców mody dziełami wielkich artystów stworzyły najbardziej pożądane kreacje w historii. Moda wciąż nawiązuje do sztuki, jej nurtów i technik tworzenia. Na pokazie Alexandra McQueena na wiosnę-lato 1999, modelkę ubraną w białą sukienkę opryskano farbą, aby oddać hołd twórczości Jacksona Pollocka. Aspekt estetyki to nieodłączna część świata mody, który świadomie miesza style, a w swej złożoności okazuje się plastyczny i wyjątkowy. Powszechna obecność mody tworzy podstawę do realizacji nowych koncepcji, w których istotny jest nie tylko stosunek człowieka do prezentowanego ubrania, ale również to, w jaki sposób moda wpływa na człowieka. Kształtuje i rozwija się, bo że czyta, słucha, ogląda, maluje, interpretuje dźwięki i słowa w sposób zindywidualizowany. Modeling to nie tylko sama modelka, lecz cały proces działania, wszelkie uniesienia twórcze i ekspresyjne momenty będące wyrazem ludzkich przeżyć i problemów. Moda pokazuje to, czego na co dzień nie widać gołym okiem, bo zajmuje stanowisko wobec spraw codziennych, wobec świata i wobec innych ludzi. Moda jest w swej istocie maską, pod którą skrywa wiele możliwych pól do interpretacji. Każda kolekcja wystawiona podczas fashion weeku¹¹ przeznaczona jest nie tylko do noszenia, lecz także do dyskusji, rozmowy, przemyśleń. Projekt marki Coperni wykonany na żywo podczas pokazu przez trzech artystów rozpoczął dialog na temat awangardy i techniki w XXI wieku. Sukienka została wykonana za pomocą tkaniny natryskowej, która w ciągu kilku minut zastąpiła na modelce. Zatem można zauważyć, że korespondencja ze sztuką i współczesnością to bardzo ważny aspekt całej branży mody. Ekologiczne ubrania tworzone przez Stellę McCartney czy Alexandra McQueena idą z duchem czasu, są odbiciem niepokojów społecznych, pokazują sztuk krawiectwa. Stroje Coco Chanel stanowiły niejednokrotnie autobiografię projektantki, przełamanie barier kobiecości, a Valentino za każdym razem wraca do dawnego znaczenia pojęcia piękna, jego długie suknie opowiadają romantyczne historie.

Co w takim razie w tym wszystkim robią modelki i jaka jest ich rola? Dla projektantów modelki są muzami, niezastąpionym elementem każdego wydarzenia, współtworzą sztukę, są

⁹ PL. złoty środek, dosł. złota miernota

¹⁰ Jak projektanci mody inspirowują się sztuką? (vogue.pl)

¹¹ PL. tydzień mody – najważniejsze wydarzenia w branży, które pozwala projektantom zaprezentować najnowsze kolekcje na nadchodzący sezon. Najważniejsze pokazy odbywają się w Mediolanie, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.

dopełnieniem całości. W tym ujęciu ubranie stanowi jedność z osobą je prezentującą do tego stopnia, że w kulturze zapisały się sylwetki modelek i modeli, którzy już na zawsze pozostaną przypisani do jednego stroju. Audrey Hepburn, aktorka i muza Givenchy powiedziała: „Polegam na Givenchy, jak Amerykanki polegają na swoich psychiatrach”¹². Za sprawą owocnej współpracy projektanta z młodszą aktorką powstała kultowa w świecie kina kreacja: mała czarna ze sznurem pereł unieśmiertelniona przez Holly Golightly w „Śniadaniu u Tiffaniego”. Kinomani także na pewno kojarzą Hepburn z kapeluszem wiązany pod brodą i okularami w białej oprawce, które były kwintesencją stylu aktorki i projektanta. Givenchy miał również inne mniej znane muzy. Swoim projektom nadawał kształt już bezpośrednio na modelkach. Bettina Graziani była jego inspiracją do stworzenia spódnicy „Bettina”. Ludzie z branży mają przed oczami zdjęcie modelki w wyszywanej sukience z białym żakietem obszytym czarną lamówką z frędzlami. Natomiast znana wszystkim Naomi Campbell to ikona domu mody Versace. Projektant nazywał ją „czarnoskórą Wenus”. Podczas prezentacji kolekcji jesień-zima 1995-1996 pokazała się w ikonicznej sukni pokrytej kryształami. Z kolei projektanci Dolce i Gabbana za symbol włoskiej kobiety uznali modelkę i aktorkę Monikę Bellucci. Stała się ikoną ich marki. Można zatem uznać za prawdziwe twierdzenie, że modelka wraz z daną stylizacją stanowi pełne dzieło malarskie. Modele to płótna, na których artyści tworzą swoje dzieła w szale wizualnych uniesień.

Każdy chciałby wiedzieć jak najwięcej, ponieważ ludzka ciekawość nie zna granic. Jednak najważniejsze są te kwestie, które nie zostały napisane czy wypowiedziane, lecz te, których nie da się wyrazić w zrozumiałym dla wszystkich języku. Sprawy te wiążą się z osobistym doświadczeniem, z wszelkimi przeżyciami, które wpłynęły bezpośrednio na osobę pracującą w modelingu. Łatwo ocenia się ten zawód, bo widzi się najczęściej gotowy efekt. Każda sesja zdjęciowa, każdy pokaz jest pracą setek ludzi odpowiedzialnych za najmniejszy detal, aby widz mógł oglądać prawdziwą, a tak niedocenianą sztukę. Cristobal Balenciaga ceniony projektant i artysta w swoim rzemiośle, podkreślał, że „projektant mody musi być architektem designu, rzeźbiarzem formy, malarzem koloru, muzykiem harmonii i filozofem powściągliwości”¹³. Prawdziwe dzieło. To właśnie chce przekazać modeling, a nie samą twarz i ciało. Moda silniej powinna przemawiać do odbiorcy, twórcy w XXI wieku już całkowicie uwolnieni powinni dawać możliwość kontemplowania piękna. Idea czy myśl wyrażona w sposób obrazowy i ekspresyjny oddziałuje najmocniej, bo angażuje wyobraźnię, emocje i intelekt człowieka. Wielkim walorem modelingu jest to, że potrafi zawiązać myślnymi i uczuciami oraz zachwycić, wstrząsnąć, zaniepokoić i wzruszyć. Ludzie potrzebują takich czystych przeżyć piękna, które zarazem dostarczają informacji na temat różnorodnych zainteresowań i postaw, ukazują nowe wartości i pokazują ograniczenia rozwoju człowieka. Pokazy mody stanowią performance¹⁴ wypełniony określonym rodzajem treści. Tym samym zbliżają człowieka do ideałów i dążeń przyjętych przez ludzkość oraz zaspokajają poczucie duchowego powiązania odbiorcy z przeszłością, teraźniejszością, ale i przyszłością. Moda to dziedzina, która prowadzi do kreowania kultury, ale i wrastania człowieka w kulturę wspólnoty.

Modelki ułatwiają ludziom orientowanie się w zmieniającym się świecie i przyczyniają się do powstania nowego nieograniczonego sposobu widzenia i odczuwania świata. Obcowanie z modą zaspokaja nie tylko potrzebę rozrywki i marzeń, ale również dostarcza wrażeń estetycznych. Podczas pokazu mody człowiek może doświadczyć prawdziwej syntezy sztuki: obrazu, kształtów, form, barw, muzyki. Tego samego można doświadczyć przeglądając magazyny modowe, które są nasycone emocjami, zabawą z formą, ciałem, kontekstem i poszukiwaniem różnych rodzajów piękna. Dlatego, w czasach współczesnego kryzysu moralnego, istotnym zadaniem modelingu powinno być zmiana patrzenia na tę branżę jako pustego wzorca. Modeling coraz częściej idzie w stronę ukazywania prawdy o człowieku. Do pokazów coraz częściej zaprasza się dziewczyny z pozoru nieidealne w tej branży, a tym samym pokazując wyjątkowość jednostki we współczesnym świecie, która powoli zanika. Wpływa to na kształtowanie stosunków międzyludzkich, ponieważ zadaniem modelingu staje się inspirowanie człowieka do życia w wolności, prawdzie i głębokim wycuciu estetyki. Dlatego pojawia się refleksja: jak sprawić, aby moda mówiła ludziom o świecie? W końcu to

¹² M. L. Tagariello, *Wielcy Projektanci*, Ożarów Mazowiecki 2014, str. 64.

¹³ C. Balenciaga, Różne motta życiowe cytaty o modzie i stylu | Fashionpsy.

¹⁴ ang. przedstawienie, wykonanie.

fascynująca dziedzina, w której jednostki opowiadają siebie i świat w najróżniejszych formach. Choć projektanci tworzą nowe dzieła, to wciąż nawiązują do tego, co wcześniej zostało zaprojektowane. Moda to magia, której źródłem jest po prostu codzienność – to warunek i kategoria piękna.

Świat mody tak trudno ubrać w konkretne słowa, bo nie lubi ograniczeń. Krępują go powtarzalne schematy, normy, dopasowywanie go w jakieś ramy czy wkładanie w szufladki. Na pewno z wszelkich mitów na temat modelingu można wyciągnąć ziarenko prawdy, lecz jest to najmniejsza część prawdy o tym świecie. W modelingu chodzi o to, aby umieć odnaleźć siebie i własną filozofię życia. W tym przypadku doświadczenie mówi głośniejsze niż słowa. Dyskusja o branży i jej problemach chyba nigdy nie dobiegnie końca. W zabieganym, rutynizowanym świecie, brak jest miejsca na filozoficzną refleksję, na głębsze myśli i słowa. Jedną z funkcji mody jako dziedziny sztuki jest orientacja na aktualną sytuację w świecie. Właśnie poprzez jedność pierwiastka duchowego i zmysłowego moda może odkrywać prawdę.

Świat szybkiego dostępu do informacji zaspokoił głód wiedzy w społeczeństwie. Jest to jednak swoisty fast food ludzkich umysłów. Ludzie nie odnajdują sensu w pewnych wydarzeniach i nie są w stanie zobaczyć całości. Widzą tylko z jednej perspektywy, a wiele obrazów, relacji jest jedynie tłem. Lars Svendsen w „Filozofii mody” zwrócił uwagę na aspekt, iż dobrze rozumiana moda prowadzi do budowania postawy wobec siebie, innych i do całego świata¹⁵. Mimo iż ludzie niechętnie zdają sobie z tego sprawę, to moda ma niebagatelny wpływ na widzenie innych, daje możliwość odtwarzania wartości. Z jednej strony modeling to system ekonomii i marketingu – sprzedaż produktu, ale z drugiej należy potraktować go jako element estetyki i prawdziwą kategorię piękna.

Modelki i modele w pewien sposób formują zbiorową świadomość i ich patrzenie na piękno. Mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, jakie efekty może wywołać ich praca, wygląd, maniera. Moda pomaga tworzyć wspólną wizję świata, bo wyraża lęki, komunikuje społeczeństwo ze sobą, uzgadnia wszystkie fragmentaryczne historie i wątki. To nie błaża rozrywka, lecz praca zbiorowej świadomości. Patrząc z szerszej perspektywy dostrzega się związki na pierwszy rzut oka niewidoczne. Dzięki modzie można tłumaczyć świat, pokazać jak inni ludzie czują, myślą, widzą. Branża mody coraz częściej poszerza swoją świadomość, pozwala zdobywać szerszy ogląd na niektóre sprawy i kojarzyć odległe od siebie fakty. Wysnuwa wnioski, jednakowo te dotyczące przeszłości, teraźniejszości, ale i przyszłości.

Współcześnie nie istnieje żadne stabilne centrum aksjologiczne, dlatego postrzeganie modelingu przez społeczeństwo nie jest łatwym przedmiotem analizy. Zdaniem Tadeusza Szkołuta, sposobem, w jaki dzisiejsza sztuka mogłaby przyczynić się do realizacji modelu kultury uniwersalnej, jest „dowartościowanie inności w ramach wspólnie uznawanych naczelných wartości i ideałów”¹⁶. Istotne jest, aby moda nie rozmięła się z dominującą wrażliwością estetyczną czasów, w jakich powstaje. W innym przypadku nie mogłaby pełnić swojej sensotwórczej funkcji. Moda ma wręcz niepisany obowiązek podejmowania istotnych zagadnień nurtujących człowieka danej epoki. Pozbawiona światopoglądowo-aksjologicznych treści i wartości może być jedynie interesującym przedmiotem, lecz nie niesie żadnego przesłania. Jest tylko formą bez treści.

Modeling można poddać refleksji filozoficznej jako ważny przedmiot rozważań, bo dotyczy człowieka i jego świata. Arthur Coleman Danto podejmując ten wątek, podkreśla wagę słów w odbiorze sztuki. Są one elementem porządkującym świat, pomagają zrozumieć modę, która tak bardzo potrzebuje teorii i opisu, a zatem filozoficznego zmysłu.¹⁷ Współczesne dziedziny sztuki stały się syntetyczne i trudno byłoby im istnieć osobno, tak więc filozofia tworzy i daje aksjologiczny fundament kulturowy w ogóle. Dotyczy to jednakowo literatury, sztuki, teatru i właśnie mody. Modeling to nie tylko inwestycja w świat konsumpcji, to także inwestycja w siebie, w swoją osobowość, ale i w prawdziwy teatr sztuki. Za pośrednictwem mody można komunikować się ze światem. Prezentowane przez modelki ubrania nie są jedynie kawałkami materiałów, lecz mają za zadanie przemówić do społeczeństwa. Metka jest tylko podpowiedzią, wskazówką, która prowadzi nas do określonej wizji świata.

¹⁵ L. Svendsen, *Fashion. A Philosophy*, London 2006, s. 11.

¹⁶ T. Szkołut, *Sztuka i wychowanie w epoce ponowoczesnej* [w:] *Nowoczesność i tradycja*, Lublin 1995, s. 74-76.

¹⁷ Arthur Coleman Danto, *Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki*, Kraków 2006, s. 11.

Nie można i nie należy pojęcia modeling ubierać w konkretne ramy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w jakim stopniu jest to bzdura, a w jakim sztuka. Tutaj każdy może mieć własne zdanie, a gustach nie należy dyskutować. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w świecie kreowanym przez język każdej osoby, to tam można usłyszeć wołanie serca, które prowadzi do celu. Każdy sam wybiera swoją drogę życiową. Jak twierdził Mounier wraz z personalistami, wszyscy ludzie rodzą się z pewnym powołaniem.¹⁸ Modeling, tak jak inne zawody, trzeba czuć niczym pulsowanie krwi w skroniach. Można się z tym albo urodzić, albo nie, kochać modę albo jej nienawidzić. Jedna z najsłynniejszych projektantek mówiła: „Moda nie istnieje wyłącznie w ubiorach. Moda jest w niebie, na ulicy, moda to idee, sposób życia, wszystko, co się dzieje”¹⁹.

Modeling to nie więzienie, a forma ucieczki od brzydoty i nijakości, dlatego warto spojrzeć na tę branżę z perspektywy prawdziwej sztuki, kategorii piękna. Kto raz zakocha się w tej formie sztuki, miłość pozostanie w nim na całe życie.

Bibliografia

- Bijoch Z., *Modelka*, Warszawa 2017
Danto A. C., *Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki*, Kraków 2006
Kant I., *Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości*, Toruń 2010
Read H., *Sens sztuki*, Warszawa 1982
Svendsen L., *Fashion. A Philosophy*, London 2006
Szkółt T., *Sztuka i wychowanie w epoce ponowoczesnej [w:] Nowoczesność i tradycja*, Lublin 1995
Tagariello M. L., *Wielcy Projektanci, Ożarów Mazowiecki* 2014
Wittgenstein L., *Tractatus logico-philosophicus*, Warszawa 1997

¹⁸ Personalizm - Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

¹⁹ Coco Chanel Różne motta życiowe cytaty o modzie i stylu | Fashionspy_